

УДК 339.138

DOI 10.5281/zenodo.14214548

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ ВОРОНКИ КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГА ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПЛАТФОРМЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ ВРАЧЕЙ

USAGE OF A CONTENT MARKETING FUNNEL TO PROMOTE AN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PLATFORM FOR DOCTORS

ЗВЕРЕВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА,
Российский государственный гуманитарный университет.

ZVEREVA ELIZAVETA ALEXANDROVNA,
Russian State University for the Humanities.

В статье рассматривается кейс практической реализации коммуникационного проекта (конкурс в социальных сетях), разработанного на основе воронки контент-маркетинга, описывается взаимосвязь воронки контент-маркетинга и маркетинговой модели AIDA, а также предлагается к изучению её доработанная и расширенная версия с внедрением пятого этапа – удержание потребителя. Приведены результаты, достигнутые по итогам реализации, и предложены рекомендации по улучшению аналогичных проектов для продвижения медицинских продуктов на основе искусственного интеллекта в b2c. Сделан вывод о необходимости пересмотра и расширения классической модели AIDA, внедрения систем аналитики при организации и реализации контент-маркетинговых проектов и предварительного сопоставления расходов и потенциальных доходов от проведения маркетинговых активностей.

The article examines the case of the practical implementation of a communication project (competition in social networks) developed on the basis of the content marketing funnel, describes the relationship between the content marketing funnel and the AIDA marketing model, and suggests studying its modified and expanded version with the introduction of the fifth stage – consumer retention. The results achieved as a result of the implementation are presented, and recommendations are proposed to improve similar projects for the promotion of medical products based on artificial intelligence in b2c. It is concluded that it is necessary to revise and expand the classical AIDA model, introduce analytics systems in the organization and implementation of content marketing projects and preliminary comparison of expenses and potential income from marketing activities.

Ключевые слова: воронка продаж, воронка контент-маркетинга, контент-маркетинг, интернет-маркетинг, здравоохранение, медицина, искусственный интеллект, цифровой маркетинг.

Key words: sales funnel, content marketing funnel, content marketing, Internet marketing, healthcare, medicine, artificial intelligence, digital marketing.

Контент-маркетинг – это «производство и продвижение контента для решения задач предприятия: стимулирования спроса, повторных продаж, знания бренда и формирования репутации» [3]. Под контентом подразумевают статьи, вебинары, email-рассылки, тексты для социальных сетей, картинки, другие визуальные и текстовые продукты, создаваемые и распространяемые компанией [2].

Развитие контент-маркетинга может помочь с двумя целями: привлечь новых клиентов и удержать существующих. Эксперты и практикующие специалисты расходятся во мнении о влиянии контент-маркетинга на продажи, поскольку без системы сквозной аналитики сложно проследить путь клиента и узнать, какие факторы повлияли на совершение целевого действия [6; 7]. Однако, по данным исследования QuoraCreative, 47% людей читают примерно 3-5 постов в блоге перед совершением покупки; по данным Sprout Social, Inc., 9 из 10 человек с большей вероятностью выберут бренд, с которым они часто взаимодействуют в социальных сетях [4].

При этом важно понимать, что хаотичное создание и публикация единиц контента не принесут бизнесу значительных результатов. В контент-маркетинге необходимо планирование и организация системы, где каждая единица контента усиливает комплексное коммуникационное влияние на потребителя [9]. В этом плане подход к развитию контент-маркетинга напоминает концепцию интегрированных маркетинговых коммуникаций, где использование разных инструментов приводит к более успешному воздействию на аудиторию [11].

Для выстраивания системы контент-маркетинга, выбора каналов коммуникации и форматов можно использовать и адаптировать воронку продаж, основанную на модели AIDA С.Р. Рассела [5; 8]. Модель включает в себя четыре этапа:

1. Attention — внимание;
2. Interest — интерес;
3. Desire — желание;
4. Action — действие.

При этом данную модель можно расширить, добавив 5 этап, – лояльность или удержание. Совершение повторных продаж и возвращение клиентов – важная цель маркетинговых коммуникаций, поскольку привлечение нового покупателя обходится в шесть-семь раз дороже, чем удержание существующего [12].

Таким образом, воронка контент-маркетинга – это система маркетинговых усилий, ориентированная на клиента, в которой используется целевой визуальный и текстовый контент для привлечения релевантных потенциальных клиентов и продвижения их по всем этапам пути покупателя до совершения покупки и формирования лояльности [2]. При этом воронка контент-маркетинга может применяться не только для всей системы коммуникаций, связанной с созданием и распространением контента, но и для конкретного контентного проекта.

В данной работе воронка контент-маркетинга будет описана на примере проведения конкурса в социальной сети (Telegram) и сопоставлена с этапами доработанной маркетинговой модели AIDAR, где R – удержание (retention). В кейсе будут рассмотрены каналы коммуникации и инструменты, направленные на решение одной цели в конкретном проекте.

Компания-разработчик сервисов искусственного интеллекта для здравоохранения разработала платформу, представляющую собой вендор-нейтральный маркетплейс сервисов искусственного интеллекта с добавлением внутренней социальной сети для врачей и библиотекой образовательных материалов. На платформе медицинским специалистам и студентам образовательных учреждений предоставляется возможность обрабатывать рентгенологические исследования, обмениваться кейсами и опытом с коллегами, тренировать насмотренность, проходить курсы от медицинских экспертов. Аудитория продукта – b2c в сфере медицины. На момент 2024 года платформа не предполагает коммерческое использование и не имеет подписной модели, поэтому основная бизнес-цель – привлечение новых пользователей, соответственно, целевым действием является регистрация. Наибольший интерес представляет сегмент целевой аудитории, состоящей из врачей-рентгенологов, радиологов и рентгенлаборантов.

Для достижения цели был создан проект – проведение конкурса в Telegram, приуроченного ко Дню борьбы с ишемическим инсультом, поскольку в продуктовом портфеле ком-

пании имеется сервис для анализа КТ головного мозга, а также разработчик развивает профильный канал для врачей-рентгенологов.

Механика конкурса основана на классической модели: участники выполняют задания (описывают кейсы-исследования с признаками ишемического инсульта), победитель определяется по скорости отправления ответа и его правильности. По итогам конкурса жюри определяет трёх равнозначных призёров. Для повышения интереса к конкурсу и вовлечения не только участников, но и подписчиков телеграм-канала было принято решение организовать тематический образовательный вебинар, приуроченный к теме медицинского дня. В первой части спикер (врач-эксперт) даёт теоретическую информацию для повышения квалификации, во второй части – оглашает победителей. Интересная особенность данного проекта заключается в том, что участники дважды проходят по маркетинговой модели AIDAR: в первом случае от узнавания о мероприятии до регистрации на платформе для выполнения теста, во втором случае – от узнавания о вебинаре до получения рассылки с его записью (Рис. 1).

Рис. 1. Воронка контент-маркетинга для конкурса

На первом этапе – внимание – использовались информационные ресурсы компании (база подписчиков двух телеграм-каналов, три базы для почтовой рассылки, сайт) и посевы в группах медицинских блогеров и каналах о здравоохранении [1]. Все заинтересовавшиеся переходили на сайт и регистрировались в конкурсе, поэтому лендинг выполнял две цели – стимулирование интереса и желания, и позволял совершить целевое действие – зарегистрироваться на платформе. Последующая рассылка удерживала участников в контексте мероприятия и позволяла поддерживать активное вовлечение в активности проекта.

Затем был сделан анонс вебинара с врачом-рентгенологом, который должен был решить две задачи – закрыть потребность целевой аудитории в получении узкоспециализированного и полезного контента и донести ценность платформы для врачей. В завершение вебинара участникам было предложено зарегистрироваться на платформе и получить бонус – бесплатную обработку ограниченного количества исследований. Для удержания аудитории была запущена пост-рассылка с полезными материалами.

Статистические данные показывают, что проект оказался убыточным, дорогим и неэффективным с экономической точки зрения, поскольку стоимость целевого действия в 10 раз

превышает допустимый порог для окупаемости продукта и средней стоимости пользователя на рынке (Рис. 2). Основная причина – затраты на призовой фонд, которые составили около 27 тысяч рублей. Реклама и проведение вебинара были организованы на безвозмездной основе.

Рис. 2. Результаты воронки контент-маркетинга для конкурса

В ходе практической реализации контент-проекта было получено несколько важных выводов, которые стоит учесть при организации аналогичной маркетинговой деятельности:

1. Метрики должны быть измерены с максимальной точностью для объективной оценки результатов проекта. В данном показателе проекта не отражают реальную эффективность маркетинговой активности, поскольку они подсчитаны приблизительно. Это связано с отсутствием комплексной системы аналитики, охватывающей каждую ступень воронки, в частности сквозной системы аналитики, которая позволила бы более точно подсчитать количество новых пользователей и увидеть этапы, на которых отсеивается наибольшее число потенциальных участников воронки [10].

2. Перед проведением конкурсов и других проектов, требующих существенных финансовых затрат, необходимо заранее рассчитывать соотношение между расходами и предполагаемыми доходами. Это позволит на этапе планирования понять, сможет ли проект возместить и приумножить вложенные средства. В данном проекте не была учтена окупаемость маркетинговых инвестиций (ROMI), поэтому стоимость привлечения лида в несколько раз превысила допустимый лимит.

3. Слабое место воронок контент-маркетинга, включающих проведение вебинаров, – привлечение зрителей на вебинар в день его проведения. Для этого могут использоваться анонсы в социальных сетях, почтовые рассылки и пуши. Самую низкую эффективность показали email-рассылки: многие получатели не открывают письма и не успевают их увидеть в день вебинара. Поэтому для напоминаний стоит использовать социальные сети и пуши – так потенциальные зрители смогут своевременно получить уведомление о начале трансляции.

4. Конкурсы и вебинары помогают повысить конверсию в совершение целевого действия при продвижении сложных продуктов. По статистике воронки видно, что от общего

числа участников около 18% стали новыми пользователями платформы (CPA = $(100\% \cdot 10) : 56$). Соответственно, проект помог достичь цели по увеличению числа регистраций на платформе, однако оказался убыточным из-за неграмотного распределения бюджета на призовой фонд.

Таким образом, применение воронки контент-маркетинга, включающей использование конкурсных механик в социальных сетях и проведение вебинаров, может стать эффективным способом для продвижения сложных технических продуктов при правильном планировании финансовых затрат и внедрении аналитики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Габинская О.С., Дмитриева Н.В. Актуальные вопросы онлайн-продвижения медицинских услуг // Экономика, предпринимательство и право. 2020. Т. 10. № 3. С. 877-890.
2. Гринько О. Воронка контент-маркетинга // Наука и инновации. 2019. № 9. С. 53-57.
3. Ильяхов М. Коротко о контент-маркетинге для предприятий. 2024. URL: <https://www.maximilyahov.ru/blog/all/content-marketing-business> (дата обращения: 13.11.2024).
4. Исмаилов Р.Н., Магомедова А.Р., Нажмутдинова С.Е. Маркетинг в социальных сетях // Экономика и предпринимательство. 2024. № 2. С. 821-826.
5. Медведева О.С., Попкова К.А. Методология принятия маркетинговых стратегических решений // Экономика и бизнес: теория и практика. 2024. № 4-3 (110). С. 29-32.
6. Потуруй А.В. Инструменты аналитики для управления маркетингом компаний малого бизнеса // Индустриальная экономика. 2023. № 3. С. 52-59.
7. Ситникова И.Н. Контент-маркетинг как инструмент продвижения бизнеса // Генезис экономических и социальных проблем субъектов рыночного хозяйства в России. 2021. № 12. С. 57-60.
8. Теруков И.С. Теоретические аспекты современных маркетинговых коммуникационных моделей продвижения // Московский экономический журнал. 2022. № 4. С. 629-642.
9. Тропынина Н.Е. Теоретический подход к пониманию концепции интегрированных маркетинговых коммуникаций // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2023. № 7 (73). С. 158-163.
10. Фурманов П.А. Цифровая маркетинговая аналитика данных как основа формирования стратегии цифрового маркетинга // Международный научный журнал «Вестник науки». 2022. Т. 4. № 6 (51). С. 79-85.
11. Шарков Ф.И. Эволюционные механизмы трансформации интегрированных маркетинговых коммуникаций // Коммуникология: электронный научный журнал. 2021. Т. 6. № 1. С. 8-23.
12. Customer Acquisition vs. Customer Retention Marketing // AmericanExpress. 2024. URL: <https://www.americanexpress.com/en-us/business/trends-and-insights/articles/retaining-customers-vs-acquiring-customers> (дата обращения: 13.11.2024).

© Зверева Е.А., 2024.